

DOI: 10.5281/zenodo.17970563

A IMPORTÂNCIA DOS TESTES PRNT EM RESPOSTA AO CONTROLE IMUNOLÓGICO DO SARS-COV 2

Kauê Gabriel Faustino do Prado¹; Cecília Müller Wodzik¹; Maria Fernanda Gonçalves Rabelo¹; Kelly Corrêa Ferreira Muniz¹; Ludimila Paula Vaz Cardoso²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A COVID-19, causada pelo vírus SARS-CoV 2, configurou-se como uma das mais graves pandemias do século XXI, marcada por alta transmissibilidade e potencial para desencadear insuficiência respiratória aguda. A resposta imunológica humoral, especialmente a produção de anticorpos neutralizantes, exerce papel crucial na proteção contra o vírus. Nesse contexto, o ensaio de neutralização por redução de placas (PRNT) é considerado o método padrão-ouro para avaliar a presença e eficácia desses anticorpos, sendo amplamente empregado em estudos sorológicos e produção de vacinas. O teste baseia-se na interação entre soros contendo anticorpos e culturas celulares a títulos virais do SARS-CoV-2, permitindo observar o grau de neutralização e, conseqüentemente, a evolução da resposta imune individual. **OBJETIVOS:** Analisar o papel do PRNT na avaliação da resposta imune humoral contra o SARS-CoV-2 e sua importância para o desenvolvimento e validação das vacinas. **MATERIAL E MÉTODOS:** Realizou-se uma revisão integrativa de literatura nas bases Pubmed, ScienceDirect e SciELO, abrangendo o período de 2019 a 2025, com os descritores “Plaque Reduction Neutralization Test”, “SARS-CoV-2” e “Neutralizing Antibodies” Foram identificados 15 artigos, dos quais cinco atenderam os critérios de inclusão: disponibilidade gratuita, artigos completos, texto completo e idioma português ou inglês. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Estudos comparativos demonstram que o PRNT apresenta sensibilidade e especificidade superiores a 95% na detecção de anticorpos neutralizantes contra o SARS-CoV-2, superando outros métodos sorológicos, como ensaio imunoenzimático (ELISA) e ensaios de pseudovírus. O método validado foi aplicado em mais de mil amostras de indivíduos com diferentes níveis de títulos virais, confirmando sua precisão na quantificação da resposta imune pós-infecção e pós-vacinação. **CONCLUSÃO:** O teste de PRNT constitui uma ferramenta de alta sensibilidade e especificidade para o monitoramento da resposta imune humoral contra o SARS-CoV-2. Sua aplicação contribui para avaliar a eficácia vacinal e a imunidade protetora individual e populacional, contribuindo para o controle e compreensão da dinâmica imunológica da COVID-19.

Descritores: Anticorpos Neutralizantes; Teste de Neutralização por Redução de Placa; Imunidade Humoral.